

ONA TILINI O'RGANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ORQALI TALABALARDA VATANPARVARLIK RUHINI SHAKLLANTIRISH

Farg`ona davlat universiteti

Maktabgacha ta'lim kafedrası o`qituvchisi

Oygun Maxmudova Toxirjonovna

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Respublika Oliy Majlisi sessiyasida so'zlagan nutqida jamiyatimizning yangilanishi, taraqqiyoti va istiqboli, amalga oshirilayotgan islohotlarimiz samarasi - zamon talablariga javob bera oladigan yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash bilan bog'liqligini ta'kidladi.

Ushbu maqolada kadrlar tayyorlashda o`qitilayotgan nazariy fanlarning amaliyotga to`la mos kelmayotgani, zamon va xalq bilan hamnafaslikda ish olib borish lozimligi, jamiyatdagi tezkor o`zgaruvchanlik sabab ekani inobatga olingan.

Kalit so`zlar: kreativlik, zamonaviy ta'lim, pedagogic texnologiyalar, ta'lim jarayoni, interfaol metodlar.

Ta'limdan asosiy maqsad bolalarga bilim berishgina emas, balki bilim olish yo`llarini o`rgatish, ularni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish demakdir. Yangicha ijtimoiy, iqtisodiy sharoitda ona tilini o`qitish mazmunini takomillashtirish, darslarni jahon andozalariga mos ravishda tashkil qilish talaba faolligini oshiradigan muhim omillardan hisoblanadi. Talabalarning nutqiy kompetensiyalarini oshirishning zamonaviy yo`llarini ishlab chiqish vazifamizdir. Bu borada xalqaro tajribalar qo`l keladi.

Nutqiy faoliyatda har bir til hodisasining o`z o`rni, o`z vazifasi bor. Yoshlar til imkoniyatidan vaziyatga qarab foydalanish makakasiga ega bo`lishlari, o`z fikrini aniq ifodalashga, zarur bo`lgan so`z va gap shakllari, ibora va tasviriy ifodalarni tanlay va qo`llay bilishlari davr talabidir. Buning uchun ona tili o`qituvchisi o`z ixtisosini puxta bilishi, ilg`or pedagogik texnologiya hamda zamonaviy o`quv -

texnik vositalaridan yaxshi xabardor bo'lishi lozim. Shundagina ta'lim samarasi ham, o'qitish darajasi ham yuqori bo'ladi.

Ona tilidan dars beruvchi o'qituvchi haqiqiy ijodkor bo'lishi, ta'lim jarayonida talabanning mavzuni tinglash, anglash, erkin va mustaqil fikrlash, qiyoslash, farqlash, alohidaliklarga ajratish va tasnif etishga yo'naltirilgan faoliyatini rag'batlantirishi, o'z fikri, g'oyalarini o'zgalarga yetkaza olish ko'nikma va malakalarining shakllanishini nazorat qilishi, boshqarishi darkor. U yoshlarning ahloqiy-ma'naviy tarbiyasi bilan shug'ullanishi, ularga sharqona muloqot odobi, milliy an'analarimizga hurmat, ona-Vatanga muhabbat tuyg'usi kabi zaruriy xislatlarni singdira olishi lozim.

O'quv mashg'ulotlarini yangi zamonaviy shakl va usullarda tashkil etish, talabalarni dars jarayonida maqsadli boshqara olish, ayni kunda, o'qituvchilik faoliyatining bosh mezoni deb qaralmoqda. An'anaviy yo'nalishdagi dars didaktik maqsadiga ko'ra: yangi bilimlarni o'zlashtirish; o'tiganilgan bilimlarni amaliy tatbiq etish orqali mustahkamlash; o'tilganlarni takrorlash; bilim va malakalarni mustahkamlash; talaba bilimini nazorat qilish va baholash; ularni bir sistemaga keltirish kabi turlarga ega ekanligi pedagogika fanidan yaxshi ma'lum. Ammo iqtisodiy-ijtimoiy ravnaq, ilm-u fan sohalaridagi yangi-yangi yutuqlar ta'limning asosiy vositasi bo'lgan dars (mashg'ulot) va uning turlarining ko'payishiga, takomillashuviga olib keldi. Ilg'or pedagogik texnologiyaga asoslangan zamonaviy dars turlari va suhbatlarni qo'llash, talabanning ta'lim jarayonidagi o'rni, unga yangicha yondashuv, yangicha munosabatni ta'minlash mazkur jarayonni mohirlik va idrok bilan boshqarish demakdir.

Musobaqa darslari. Ona tili ta'limida musobaqa darslarini o'tkazishdan maqsad talabanning til darsida olgan bilimlarini sinab ko'rish, o'zaro munozara - muloqot jarayonida til imkoniyatlaridan foydalana olish, nutqiy mahorat, tez va aniq fikrlash darajasini, muammoli vaziyatlardan chiqqa olish malakasini baholashdan iboratdir. Musobaqa darslari talabalarda faollik, topqiriik, zukkolik fazilatlarini shakllantiradi, ularni mustaqil ijodiy fikr yuritishga odatlantiradi, zarur va foydali ko'nikmalarni

hosil qilishga yordam beradi.

Samarali dars shakllaridan biri bo'lgan musobaqa darsi til mashg'ulotlarining qiziqarli o'tishi va talabalarning faol ishtirokini ta'minlovchi vositadir. Musobaqa darslari uchun "Nutq tovushlaring siri", "So'z harfidan so'z yasang", "Timish belgilari musobaqasi", "So'zshunoslar anjumani", "Zakovat" darslari...

Bahs-munozara darslari musobaqa darslarida yechib ulgurilmagan, hali bir to'xtanga kelinmagan masalalarni oydinlashtirish, to'g'ri, aniq va muxtasar xulosalar chiqarish bilan farqlanadi.

Bahs-munozara talabalardan hushyorlikni talab etadi. U mustaqil va jadal fikrlashga, hozirjavoblikka, aytilgan fikrning yoki noto'g'riligi haqida o'ylashga, o'z fikrini mantiqli va izchil isbotlashga o'rgatadi.

O'zaro tortishuv va bahs oqibatida eng to'g'ri va ma'qul yechimga intiladi. Talaba bahs - munozara orqali qarshi tomonning ishonarli dalillarini tinglaydi, o'z "men"ini anglab yetadi, o'z dunyoqarashi, ilmiy-ijodiy tafakkuri ko'lami, haq yoki nohaq ekanligi to'g'risida o'zi mustaqil xulosa chiqaradi. O'z fikrini himoya qilish uchun turli usul va vositalarni ishga solish, ijodiy fikrlash, imkoniyatlaridan unumli foydalanishga o'rganadi.

"Xayolparast, realist va tanqidchi" usuli ayni kunlarda barcha fan darslari uchun qo'llasa bo'ladigan faol usullardan biridir. Muayyan muammoni uch xil pozitsiyadan - xayolparast, realist va tanqidchi nazaridan hal qilish kerak bo'lgan rolli o'yin. Talabalar dastlab xayolparast obraziga kiradilar va eng g'aroyib g'oyalarni taklif qiladilar. Ikkinchisida, pragmatist bo'lishadi, muammoni hal qilish uchun aniq birlashtirilgan harakatlar rejasini tuzishadi va bir necha bor o'ylab ko'rishadi. Uchinchisida, talabalar bahslashib, tanqidiy fikrlaydi va taklif qilingan g'oyalardan xatolarni topadi. Rollarni bir nechta odamlarga taqsimlash mumkin yoki ularning har birini bir talabada sinab ko'rish ham mumkin.

"Oltita shlyapa" usuli - texnikani o'tkazishda har xil rangdagi 6 ta bosh kiyimni 1 talabaning o'zi birma-bir "kiyishi" kerak. Oq rangda - mavzudagi barcha faktlarni sinchkovlik bilan va xolis tekshirish topshirig'i bajariladi, qora rangda -

kamchiliklarni topish, sariq rangda - afzalliklarni tahlil qilish, yashil rangda - bir nechta g'oyalarni berish va qizil rangda - hissiy munosabat bildirish va ko'k rangda - umumlashtirish kerak bo'ladi.

Matnlar bilan ishlash : " Svetofor " usuli - grammatika bilan ishlash uchun qo'llaniladi. O'qituvchi proyektorda gaplar yozilgan slaydni namoyish etadi. O'quv topshiriq sifatida gaplarning grammatik tuzilishini aniqlash beriladi. Talabalar to'g'ri grammatik qo'shimchalarni tanlashda qizil va yashil kartochkalarni ushlab turadilar va javoblarni to'g'ri yoki noto'g'ri deb bilganlarida ularni yuqoriga ko'taradilar.

"Sizning yangi kompyuteringiz" usuli - har bir talabaga har xil rangdagi to'rtta stiker beriladi. Ular yangi o'rgandilarini, nimani tushunganlarini va qanday his - tuyg'ularni boshdan kechirganlarini yozadilar. Keyin bu gaplarning barchasi doskadagi ramziy kompyuterga yopishtirilgan. Monitorida - men nimani ko'rdim, klaviaturada - nimani o'rgandim, tizim birligida - nimani tushundim, sichqonchada - nimani his qildim. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, nostandart narsalar yorqin esda qoladi. Faol usullar zerikarli va tanish darslarni ularni qiziqarli va ma'lumotli qilishi mumkin. Faol usullar va yangi zamonaviy texnologiyalar, talabalarga mustaqil hayotda o'zig'ga ishonchni shakllantiradi, yangi sharoitlarga tez moslashish va maqbul yechimlarni topa oladigan zamonaviy bilim, ko'nikma va fazilatlariga ega bo'lgan bitiruvchini tayyorlashga imkon beradi, murakkab masalalarga oson yechim topishga ko'maklashadi.

"Bouncer" usuli - nutqni grammatikaga o'rgatish uchun ishlatiladigan usul. Masalan, chet tilidagi shakllar nomlari yozilgan kartochkalarni oldindan tayyorlash kerak. Bu kartochkalardagi shaklni chet tilida ifodalash uchun doskaga xohlovchilar taklif qilinadi. Sinfdagi ko'p gapiruvchi, "maqtanchoq" talabalarga o'z takliflari bilan chiqish uchun vaqt ajratadi. Boshqalar uning bayonotini rad etishlari (inkor jumla aytishlari) yoki ajablanishlarini bildirishlari (umumiy savol berishlari) mumkin.

Til sathlarini o‘zaro bog‘lab o‘rganish — kommunikativ savodxonlik garovi. Ona tili materiallarini o‘zaro bog‘lab o‘rganish, yiriklashtirish, til hodisalarini kuzatish, taqqoslash, guruhlariga ajratish, umumlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, til hodisalari mohiyatini chuqurroq o‘rganishga, nutqda so‘zni me‘yorida va o‘rnida ishlatish ko‘mkmlarini mustahkamlashga ijobiy ta‘sir etadi. Ona tili o‘qitishda oldingi o‘rganilganlarga tayanib, yangi tushunchalarni kuzatish, guruhlariga ajratish, qiyoslash, umumlashtirish orqali o‘zi mustaqil qoida, ta‘rif chiqarishga o‘rgangan talaba bir-biriga o‘xshash va farqli hodisalar ustida ishlaydi, o‘qituvchi yordamida xulosa va hukm chiqaradi.

Ona tilini izchil o‘rganishda fonetika, leksikologiya, morfologiya o‘zaro bogliq holda bir yaxlitlikni tashkil etadi. Boshlang‘ich sinflarda o‘rganilganlarga suyangan holda, so‘zning umumiy tahlilini o‘tkazish, talabaning so‘z ustida ishlash bo‘yicha egallagan bilim, ko‘nikma va malakalari darajasini aniqlashga, mustaqil ijodiy fikrlashga, ixcham, lo‘nda va aniq xulosa chiqarishga, har bir tovush va so‘zdan unumli foydalanishga o‘rgatadi. Erkin, tez fikrlashni o‘rganishda so‘z qoliplari ustida ishlashning imkoniyatlari ham benihoya keng (bu haqda keyinroq so‘z yuritiladi).

Turg‘un iboralar ma‘nosini, so‘zlar etimologiyasini bilish yoshlar uchun o‘ta qiziqarli. O‘zbek tili tarixi, uning til boyligi, unda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, lug‘at tarkibida yangi so‘zlarning paydo bo‘lishi va ma‘no nozikliklari hosil qilishi, grammatik qurilishning takomillashib borishi kabi hodisalarni o‘zaro aloqadorlikda tahlil qilish yaxshi samara beradi.

Interfaol metodlar konstruktivizm nazariyasi bilan bog‘liq bo‘lib, bu metodlardan amalda foydalanishda konstruktivizmning asosiy xulosalarini hisobga olish lozim. Talaba o‘zi o‘rganishi kerak, aks holda unga hech kim hech narsani o‘rgata olmaydi. O‘qituvchi talabalarga bilimlarni «kashf qilishga» yordam beradigan jarayonni tashkil qiladi. Bilim borliqdan ko‘chirilgan nusxa emas, uni odam shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi PF 2022-2026-yillarga mo`ljallangan “Yangi O`zbekiston taraqqiyot strategiyasi to`g`risida” . T:2021.
2. Toxirjonovna, O. M. (2021, October). SOZ TURKUMLARINI TASNIFLASHDA INTERFAOL METODLARDAN UNUMLI FOYDALANISH JARAYONIDA KOMPETENSIYAVIY USULLARNING QOLLANISHI. In " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM (pp. 219-224).
3. Maxmudova, O. (2022). ONA TILINI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O`RGANISH. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 4), 97-104.
4. Rustamovna, U. N., & Toxirjonovna, M. O. (2022). Polysemy-Semantic Universal. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 11-15.
5. Abdumalik o`g`li, O. R. (2021). THE BRIEF INVESTIGATION OF CONTEMPORARY SPEECH STYLES OF THE ENGLISH LANGUAGE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1280-1283.
6. Рахмонова, Д. М. МУЛОҚОТНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ: ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ДЕВИАНТ ХУЎҚ-АТВОРЛИ ФУҚАРОЛАР БИЛАН ИШЛАШ МУАММОЛАРИ. *INVOLTA*.
7. Mahmudov N., Nurmonov A. O`zbek tilining nazariy grammatikasi — T.: “O`qituvchi”, 1995.
8. Innovative educational technologies. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., Turaev A.B. - T. : anSano standartl Publishing House, 2015.
9. D.Khidoyatova. Develop skills and competencies in using interactive methods. T. : 2012.
10. Umarova N.,Maxmudova O.Tilshunoslikda leksik ma`no va tushunchaning umumiy va xususiy xarakterlanishi. O`zMU xabarлари (2022 1/3)
11. M.O.Tokhirjonovna. [Semantics of the Word in Children's Speech](#). *International Journal of Culture and Modernity* 17, 267-273.

- 12.M.O.Tokhirjonovna. [VOCABULARY DEVELOPMENT IN ONTOGENESIS IN PRESCHOOL CHILDREN](#). Modern Journal of Social Sciences and Humanities 5, 375-379.
- 13.S.N.Olimovna. [MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA HAR BIR YOSH GURUHIDA TEVARAK ATROFNI IDROK ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI](#). Results of National Scientific Research 1 (1), 115-119.